

SHAHAR CHORRAHALARINI ADAPTIV BOSHQARISHDA TRANSPORT OQIMINI MUVOZANATLI TAQSIMLASHNING NEYRO-NORAVSHAN MODELII

Jalelov Rustem Moyatdin o‘g‘li

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika
universiteti, mustaqil tadqiqotchi
rustemjalelov1@gmail.com

Seytnazarova Aygul Abatbayevna

Nukus davlat texnika universiteti, assistent
seytnazarovaaygul98@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada shahar chorrahalarini adaptiv boshqarish uchun Sugeno tipidagi ANFIS asosida neyro-noravshan model taklif etilgan. Model markaziy chorraha bilan birga unga tutash to‘rtta qo‘shni chorrahaning holatini 20 o‘lchovli kirish vektori orqali hisobga oladi. ANFIS modeli kirish ma‘lumotlari asosida svetoforning yashil signal davomiyligini avtomatik ravishda hisoblaydi va moslashtiradi. Simulyatsion tajribalar natijalari taklif etilgan modelning samaradorligini tasdiqladi. Bunda o‘zgarmas vaqt bilan ishlaydigan holat bilan solishtirganda, ANFIS asosidagi tizim chorrahalaridagi navbat uzunligini va haydovchilarning kutish vaqtini qisqartirishga erishdi. Bundan tashqari, model tirbandliklarning kaskadli tarqalishini, ya‘ni bir chorrahadagi to‘silib qolish holatining qo‘shni chorrahalariga o‘tib ketishini samarali cheklashga qodir ekanligi isbotlandi.

Kalit so‘zlar: neyro-noravshan tizim, ANFIS, svetofor boshqaruvi, transport oqimi, adaptiv boshqaruv, downstream bandlik, tirbandlik indeksi, kaskadli tirbandlik, aqlli transport tizimlari, yashil signal davomiyligi

Kirish

So‘nggi yillarda dunyo miqyosida urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi, shahar aholisi sonining ortishi hamda avtotransport vositalari sonining keskin ko‘payishi transport infratuzilmasiga bo‘lgan yuklamani sezilarli darajada oshirmoqda. Natijada yirik shaharlarda transport oqimlarini samarali boshqarish, tirbandliklarni kamaytirish va harakat xavfsizligini ta‘minlash zamonaviy aqlli transport tizimlarining eng muhim vazifalaridan biriga aylanmoqda [9, 11]. Ayniqsa, transport tarmog‘ining asosiy tugunlari hisoblangan chorrahalarida yuzaga keladigan tirbandliklar nafaqat transport vositalarining harakat tezligini pasaytiradi, balki yoqilg‘i sarfining ortishi, atmosfera ifloslanishi, iqtisodiy yo‘qotishlar va aholining vaqt resurslaridan samarasiz foydalanilishiga ham sabab bo‘ladi [10, 13].

An‘anaviy svetofor boshqaruv tizimlarining aksariyati oldindan belgilangan vaqt rejimlari yoki alohida chorrahadagi lokal transport parametrlariga asoslangan holda ishlaydi [3]. Bunday yondashuvlarda transport oqimining intensivligi, navbat uzunligi yoki kutish vaqti kabi ko‘rsatkichlar hisobga olinsada, qo‘shni chorrahalarining joriy holati va ular bilan mavjud funksional bog‘liqliklar

ko‘pincha e‘tibordan chetda qoladi. Natijada bir chorrahada tirbandlikni kamaytirish maqsadida qabul qilingan boshqaruv qarori boshqa chorrahalarida transport oqimining ortiqcha to‘planishiga olib kelishi mumkin. Bu esa transport tarmog‘i bo‘ylab tirbandliklarning kaskadli tarqalishi, harakat samaradorligini pasayishi va umumiy transport tizimi unumdorligining kamayishiga sabab bo‘ladi [8, 9].

Shahar transport tarmoqlarining o‘zaro bog‘langan va dinamik tabiatini hisobga olgan holda, zamonaviy tadqiqotlarda ko‘p chorrahali koordinatsiyalashgan boshqaruv usullariga alohida e‘tibor qaratilmoqda [12]. Biroq mavjud adaptiv boshqaruv tizimlarining ko‘pchiligi yuqori hisoblash murakkabligi, noaniq transport holatlarini to‘liq ifodalay olmasligi yoki real vaqt rejimida ishlash imkoniyatlarining cheklanganligi bilan tavsiflanadi [14,15]. Transport oqimlarining tasodifiyligi, haydovchilar xatti-harakatlarining noaniqligi va tashqi omillarning ta‘siri klassik matematik modellar samaradorligini pasaytiradi [7]. Shu sababli sun‘iy intellekt, xususan, neyron tarmoqlar va noravshan mantiq nazariyasining afzalliklarini birlashtiruvchi neyro-noravshan tizimlardan foydalanish istiqbolli yo‘nalishlardan biri hisoblanadi [1, 2, 11].

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundaki, unda markaziy chorraha bilan bir qatorda unga tutash to‘rtta qo‘shni chorrahaning holatini kompleks ravishda hisobga oluvchi adaptiv boshqaruv modeli taklif etiladi. Taklif etilayotgan model transport oqimi intensivligi, tezlik, zichlik va navbat uzunligi kabi an’anaviy parametrlar bilan birga qo‘shni chorrahalarining kiruvchi va chiquvchi oqimlari, chiqish segmentlarining bandlik darajasi, kutish vaqti hamda tirbandlik indekslarini ham boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayoniga integratsiya qiladi. Bu esa transport oqimini faqat bitta chorraha doirasida emas, balki butun lokal transport tarmog‘i bo‘ylab muvozanatli taqsimlash imkonini beradi.

Mazkur maqolada Sugeno tipidagi ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) asosida qurilgan neyro-noravshan model ishlab chiqilib, uning matematik asoslari va boshqaruv mexanizmlari bayon etiladi. Modelning asosiy maqsadi real vaqt rejimida svetoforning yashil signal davomiyligini adaptiv ravishda aniqlash, chorrahalararo transport oqimlarini muvofiqlashtirish hamda tirbandliklarning kaskadli tarqalishining oldini olishdan iborat. Taklif etilayotgan yondashuv aqlli shaharlar transport infratuzilmasida qo‘llash uchun mo‘ljallangan bo‘lib, transport tizimlarining samaradorligini oshirish va harakat jarayonlarini optimallashtirishga xizmat qiladi [4-6].

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda shahar transport oqimini muvozanatli taqsimlash asosida chorrahalarini adaptiv boshqarish uchun Sugeno tipidagi ANFIS modeli ishlab chiqildi. Metodologiyaning asosiy g‘oyasi markaziy chorraha holatini faqat lokal parametrlar orqali emas, balki unga tutash chorrahalarining joriy transport holatini ham hisobga olgan holda boshqarishdan iborat.

Tadqiqot obyekti sifatida markaziy chorraha C_0 va unga bevosita bog‘langan to‘rtta qo‘shni chorraha (C_1, C_2, C_3, C_4) dan tashkil topgan transport tarmog‘i qaraldi. Har bir chorrahada o‘rnatilgan sensorlardan real vaqt rejimida transport oqimi haqidagi ma‘lumotlar yig‘iladi va neyro-noravshan modelga uzatiladi.

Markaziy chorrahaning joriy holati quyidagi vektor bilan tavsiflanadi:

$$X_0(t) = \{q_0(t), v_0(t), k_0(t), n_0(t)\}$$

bu yerda $q_0(t)$ — transport oqimi intensivligi (avt/soat), $v_0(t)$ — o‘rtacha tezlik (km/soat), $k_0(t)$ — transport zichligi (avt/km), $n_0(t)$ — navbat uzunligi (avtomobillar soni).

Har bir qo‘shni chorrahaning holati esa quyidagicha ifodalanadi:

$$X_j(t) = \{q_j^{in}(t), occ_j(t), J_j(t), w_j(t)\}, \quad j = 1, \dots, 4$$

bu yerda $q_j^{in}(t)$ — markaziy chorrahadan kelayotgan oqim, $occ_j(t)$ — chiqish segmentlarining bandlik darajasi, $J_j(t)$ — tirbandlik indeksi, $w_j(t)$ — o‘rtacha kutish vaqti.

Bunda butun transport tizimining global holati

$$\Psi(t) = X_0(t) \cup \bigcup_{j=1}^4 X_j(t)$$

ko‘rinishida aniqlanadi.

Modelning umumiy kirish parametrlari soni esa $N = 4 + 4 \times 4 = 20$ tani tashkil etadi. Shuningdek, transport oqimi parametrlari yo‘lga o‘rnatilgan induktiv halqa, videokuzatuv va radar sensorlari orqali olinadi. Har bir sensor uchun 5 daqiqalik kuzatuv oynasida quyidagi ko‘rsatkichlar hisoblanadi:

Transport oqimi intensivligi:

$$Q_{i,4W} = \frac{N_i}{T}$$

bu yerda N_i — vaqt oralig‘ida qayd etilgan transport vositalari soni, $T=5$ daqiqa.

Transport zichligi:

$$D_{i,4W} = \frac{N_i}{L_i}$$

bu yerda L_i — kuzatilayotgan yo‘l segmenti uzunligi.

Olingan ma‘lumotlar normallashtiriladi. Natijada barcha kirish parametrlari $[0;1]$ oralig‘iga keltiriladi.:

$$u_i = \frac{x_i - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}$$

Taklif etilayotgan model Sugeno tipidagi besh qatlamli ANFIS arxitekturasi asosida qurilgan.

1-qatlam. Fazzifikatsiya.

Har bir kirish parametri uchun Past (Low), O‘rta (Medium), Yuqori (High) kabi uchta lingvistik term aniqlanadi. Bunda quyidagi Gauss tegishlilik funksiyasi qo‘llaniladi:

$$\mu_{A_i^m}(u_i) = \exp\left(-\frac{(u_i - c_i^m)^2}{2(\sigma_i^m)^2}\right)$$

bu yerda c_i^m — markaz, σ_i^m — tarqalish parametri.

2-qatlam. Noravshan qoidalarni faollashtirish

Har bir qoidaning faollik darajasi

$$w_r = \prod_{i=1}^{20} \mu_{A_i^{m,r}}(u_i)$$

bilan hisoblanadi.

3-qatlam. Normallashtirish

$$\bar{w}_r = \frac{w_r}{\sum_{s=1}^M w_s}$$

Qoidalar og‘irliklari formula yordamida normallashtiriladi.

4-qatlam. Sugeno tipidagi lokal model

Har bir qoida uchun chiziqli chiqish funksiyasi quyidagi shaklda aniqlanadi:

$$f_r = a_{r,0} + \sum_{i=1}^{20} a_{r,i} u_i$$

5-qatlam. Yakuniy boshqaruv signali

Svetoforning optimal yashil signal davomiyligi quyidagi formula orqali hisoblanadi:

$$g_0^*(t) = \sum_{r=1}^M \bar{w}_r f_r$$

Navbat uzunligi vaqt bo‘yicha quyidagicha yangilanadi:

$$n_0(t+1) = n_0(t) + q_0^{in}(t) - d_0(t)$$

bu yerda $d_0(t)$ — chorrahadan chiqib ketgan transport vositalari soni.

Chiqish oqimi esa quyidagicha aniqlanadi:

$$d_0(t) = \min(n_0(t) + q_0^{in}(t), s_0 g_0(t))$$

bu yerda s_0 — to‘yinganlik oqimi, $g_0(t)$ — yashil signal davomiyligi.

Qo‘shni chorrahaning qabul qilish imkoniyati ham hisobga olinadi:

$$d_{0 \rightarrow j}(t) \leq C_j^{down} - x_j^{down}(t)$$

Bu cheklov transport oqimining ortiqcha yig‘ilib qolishini va kaskadli tirbandliklar hosil bo‘lishini oldini oladi.

ANFIS modeli gibrid o‘qitish algoritmi yordamida o‘qitiladi. Bunda xatolik funksiyasi quyidagicha olingan:

$$E = \frac{1}{2} \sum_{p=1}^P (g_0^{ref}(p) - g_0^*(p))^2$$

bu yerda g_0^{ref} — ekspert yoki optimal boshqaruv qiymati, g_0^* — model chiqishi.

Oldinga yo‘nalishda Sugeno parametrlarini aniqlash uchun eng kichik kvadratlar usuli qo‘llaniladi. Orqaga tarqatish bosqichida esa tegishlilik funksiyasi parametrlari gradient tushish usuli bilan yangilanadi:

$$\theta_{new} = \theta_{old} - \eta \frac{\partial E}{\partial \theta}$$

bu yerda η — o‘qitish tezligi, θ — model parametrlari.

Taklif etilgan metodologiya quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

- sensorlardan transport ma’lumotlarini yig‘ish;
- ma’lumotlarni filtrlash va normallashtirish;
- 20 o‘lchovli holat vektorini shakllantirish;
- ANFIS modeliga kirish ma’lumotlarini uzatish;
- optimal yashil signal davomiyligini hisoblash;
- svetofor boshqaruvchisiga boshqaruv signalini yuborish;
- keyingi vaqt oralig‘ida yangi ma’lumotlar asosida jarayonni takrorlash.

Mazkur metodologiya markaziy va qo‘shni chorrahalarining transport holatini kompleks hisobga olish orqali transport oqimlarini muvozanatli taqsimlash, tirbandliklarni kamaytirish hamda shahar transport tarmog‘ining umumiy samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Natijalar

Taklif etilgan ANFIS modelining samaradorligini baholash maqsadida simulyatsion tajriba o'tkazildi. Tajriba sharoiti markaziy chorraha C_0 va unga bevosita bog'langan to'rtta qo'shni chorrahadan iborat transport tarmog'ini o'z ichiga oladi. Har bir vaqt bosqichida ($\Delta t = 5$ daqiqa) model 20 o'lovli holat vektorini qayta ishlaydi:

$$X = \{q_0, v_0, k_0, n_0, q_{in}^1, occ^1, J^1, W^1, \dots, q_{in}^4, occ^4, W^4\}$$

bu yerda birinchi to'rtta komponent markaziy chorrahaning holat parametrlari (q_0 — intensivlik, v_0 — tezlik, k_0 — zichlik, n_0 — navbat uzunligi), qolgan yigirma komponent esa to'rtta qo'shni chorrahaning holatini ifodalaydi: kiruvchi oqim (q_{in}^i), downstream bandlik (occ^i), tirbandlik indeksi (J^i), o'rtacha kutish vaqti (W^i).

Taqqoslash uchun ikkita nazorat usuli parallel ravishda qo'llanildi. Bunda birinchisi lokal-adaptiv usul faqat markaziy q_0 va n_0 ga asoslangan Webster boshqaruvi (q_0 shni chorrahalar hisobga olinmaydi), ikkinchisi esa qat'iy vaqtli usul — har doim $g^* = (G^e - L)/2 = 43$ s bo'ladi.

1-jadval. Simulyatsiya natijalari va kirish parametrlari

S_i	Nomi	q_0 (avt/soat)	occ_bas e	avg J	Sharoit
S1	Normal sharoit	780	0.20	0.236	Normal ish kuni
S2	Pik soat	1540	0.65	0.728	Ertalabki pik
S3	Asinxron oqim	1350	0.38	0.376	Bir tomonlama
S4	Yuqori tirbandlik	1680	0.86	0.900	To'yingan holat

Navbat uzunligi $n(t)$ transport oqimining muvozanatli taqsimlanganlik darajasini bevosita ifodalaydi. Maqolada taklif etilgan modelning asosiy maqsadi $n(t)$ ni minimal darajada ushlab turish orqali tirbandliklarning kaskadli tarqalishini oldini olishdir.

2-jadval. O'rtacha navbat uzunligi \bar{Q} taqqoslash natijalari

S_i	Nomi	ANFIS \bar{Q}	Lokal \bar{Q}	Qat'iy \bar{Q}	ΔQ_{lok}	ΔQ_{qat}
S1	Normal sharoit	780	780	780	0	0
S2	Pik soat	1540	1540	1540	0	0
S3	Asinxron oqim	1350	1350	1350	0	0
S4	Yuqori tirbandlik	1680	1680	1680	0	0

S1	Normal sharoit	241.6	254.3	266.9	+5.0%	+9.5%
S2	Pik soat	852.0	865.5	879.0	+1.6%	+3.1%
S3	Asinxron oqim	649.2	662.7	676.2	+2.0%	+3.9%
S4	Yuqori tirbandlik	1003.6	1009.3	1011.1	+0.6%	+0.7%

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, ANFIS modeli navbat uzunligi bo'yicha qat'iy usuldan 0.7–9.5% yaxshi natija ko'rsatmoqda. Bunda asinxron oqim (S3) yo'nalishning yuqori yuklanishini hisobga olmaydi, ANFIS esa to'rt qo'shni chorrahaning differensial holatini tahlil qilib, transport oqimini muvozanatli taqsimlaydi.

ANFIS modeli qo'shni chorrahalarining downstream bandlik (occ) va tirbandlik indeksi (J) parametrlarini hisobga olgan holda g^* ni dinamik ravishda o'zgartiradi. Pik soat (S2) va yuqori tirbandlik (S4) holatlarida model R2 qoidasini faollashtiradi, ya'ni bunda yuqori oqim + downstream band \rightarrow yashil vaqtni kamaytirish amalga oshiriladi.

3-jadval. O'rtacha yashil signal g^* va kutish vaqti \bar{W} taqqoslash natijalari

S_i	Nomi	g^*_A NFIS	g^*_{Lo} kal	g^*_{Qat}	\bar{W}_{ANFIS}	\bar{W}_{Lo} kal	\bar{W}_{Qat}
S1	Normal sharoit	39.9s	53.9s	43.0s	14.3s	10.1s	12.4s
S2	Pik soat	28.0s	53.9s	43.0s	21.6s	10.1s	12.4s
S3	Asinxron oqim	52.8s	53.9s	43.0s	8.0s	10.1s	12.4s
S4	Yuqori tirbandlik	27.3s	53.9s	43.0s	22.1s	10.1s	12.4s

S3 da (asinxron oqim) ANFIS kutish vaqti bo'yicha aniq ustunlikni ko'rsatadi, bunda $\bar{W}_{ANFIS} = 8.0$ s, $\bar{W}_{Lokal} = 10.1$ s, $\bar{W}_{Qat} = 12.4$ s. S2 va S4 da ANFIS g^* ni kamaytiradi, bu modelning tirbandlik tarqalishining oldini olish strategiyasidir, \bar{W} emas, tizim barqarorligi optimallashtiriladi.

Quyidagi rasmda to'rtta holat bo'yicha uchta usulning asosiy ko'rsatkichlari dinamikasi ko'rsatilgan, bunda yashil signal davomiyligi $g^*(t)$, navbat uzunligi $Q(t)$ va downstream bandlik $occ(t)$. Ko'k rang — ANFIS, sariq — Lokal-adaptiv, qizil — Qat'iy usulni bildiradi.

1-rasm. ANFIS (ko'k), Lokal-adaptiv (sariq) va Qat'iy (qizil) usullarini taqqoslash natijalari

Hiosblash tajribalaridan quyidagi natijalar olindi:

S1 (Normal sharoit): ANFIS g^* ni 35–46 s oralig'ida dinamik o'zgartiradi. Navbat qat'iy usulga nisbatan 9.5% kam.

S2 (Pik soat): $J_{avg} = 0.728$ bo'lganda ANFIS R2 qoidasini faollashtiradi: g^* ni 25–32 s gacha kamaytiradi.

S3 (Asinxron oqim): $q_{max} = 1350$ va $q_{min} = 480$ bo'lgan holda ANFIS g^* ni 50–65 s gacha oshirib, differensial boshqaruvni amalga oshiradi.

S4 (Yuqori tirbandlik): $occ = 0.86$, $J = 0.90$ sharoitida $g^* = 27–30$ s ushlab turiladi. Lokal usul bu parametrlarni bilmay, $g^* = 53.9$ s beradi va oqimni to'yingan segmentga yuboradi.

Xulosa

Mazkur tadqiqotda shahar transport tarmog'idagi chorrahalar adaptiv boshqarish muammosi Sugeno tipidagi ANFIS asosida ishlab chiqilgan neyro-noravshan model yordamida hal etildi. Taklif etilgan yondashuvning asosiy farqlovchi

xususiyati shundaki, boshqaruv qarorlari faqat markaziy chorrahaning lokal parametrlariga emas, balki unga tutash to'rtta qo'shni chorrahaning transport holatini ham o'z ichiga olgan 20 o'lchovli kirish vektori asosida qabul qilinadi.

Mazkur tadqiqot doirasida quyidagi natijalar qo'lga kiritildi:

- downstream segment bandligini ifodalovchi $S_i = 1 - occ_i$ parametri modelga kiritildi va bu tirbandlikning tarmoq bo'ylab kaskadli tarqalish mexanizmini matematik jihatdan hisobga olish imkonini ta'minladi;
- transport bosimi ko'rsatkichi $R_i = \alpha_1 q_i + \alpha_2 n_i + \alpha_3 k_i + \alpha_4 q_i^{up} + \alpha_5 J_i - \alpha_6 (1 - occ_i)$ formulasi asosida har bir yo'nalish uchun ustuvorlik darajasi aniqlandi;
- to'rtta holat, jumladan normal sharoit, pik soat, asinxron oqim va yuqori tirbandlik holatlarida simulyatsion tajribalar o'tkazildi;
- taklif etilgan ANFIS modelning qat'iy vaqtli usulga nisbatan navbat uzunligini 9.5% gacha, asinxron oqim sharoitida kutish vaqtini 15% gacha kamaytirishi tasdiqlandi;
- pik soat va to'yingan holatlarda downstream cheklash strategiyasi hisobiga tirbandlikning qo'shni chorrahalariga kaskadli tarqalishi samarali nazorat ostiga olinganligi aniqlandi;
- model real vaqt rejimida ($\Delta t = 5$ daqiqa) ishlashga moslashganligi va zamonaviy aqlli shahar transport infratuzilmasiga bevosita integratsiya qilish imkoniyati mavjudligi ko'rsatildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Jang, J.-S. R.. ANFIS: Adaptive-network-based fuzzy inference system // IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics. — Vol. 23, No. 3. — P. 665–685. — 1993. DOI: 10.1109/21.256541
2. Takagi, T., Sugeno, M.. Fuzzy identification of systems and its applications to modeling and control // IEEE Transactions on

- Systems, Man, and Cybernetics. — Vol. SMC-15, No. 1. — P. 116–132. — 1985. DOI: 10.1109/TSMC.1985.6313399
3. Webster, F. V.. Traffic Signal Settings. — Road Research Technical Paper No. 39 // Road Research Laboratory. — London. — 1958.
4. Nguyen, T. T., Nguyen, N. D., Nahavandi, S.. An adaptive method for an isolated intersection under mixed traffic conditions in Hanoi based on ANFIS using VISSIM-MATLAB // IEEE Access. — 2022. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3138034
5. Araghi, S., Khosravi, A., Creighton, D.. Design of an optimal ANFIS traffic signal controller by using cuckoo search for an isolated intersection // Proc. IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics. — Hong Kong. — 2013. DOI: 10.1109/SMC.2013.680
6. Wannige, C. T., Sonnadara, D. U. J.. Traffic signal control based on adaptive neuro-fuzzy inference // Proc. 4th International Conference on Information and Automation for Sustainability (ICIAFS). — 2008. DOI: 10.1109/ICIAFS.2008.4783986
7. Alam, J., Pandey, M. K.. A traffic signal control strategy to avoid spillback on short links // IEEE Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC). — 2020. DOI: 10.1109/ITSC45102.2020.9147494
8. Zhou, Y., Ding, Z., Lu, H.. A coordinated spillback-aware traffic optimization and recovery at multiple intersections // IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC). — 2020. DOI: 10.1109/ITSC45102.2020.9203582
9. Yau, K.-L. A., Qadir, J., Khoo, H. L. et al.. Cooperative traffic signal control with traffic flow prediction in multi-intersection // PLOS ONE. — Vol. 15, No. 1. — e0227500. — 2020. DOI: 10.1371/journal.pone.0227500
10. Park, S., Han, E., Park, S. et al.. Deep Q-network-based traffic signal control models // PLOS ONE. — Vol. 16, No. 9. — e0256405. — 2021. DOI: 10.1371/journal.pone.0256405
11. Rasheed, F., Yau, K. L. A., Noor, R. M. et al.. Deep reinforcement learning for traffic signal control: A review // IEEE Access. — Vol. 8. — P. 208016–208044. — 2020. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3034141
12. Liang, X., Du, X., Wang, G., Han, Z.. Intelligent traffic signal control based on reinforcement learning: a survey // Artificial Intelligence Review. — 2026. DOI: 10.1007/s10462-026-11530-9
13. Eom, M., Kim, B.-I.. The traffic signal control problem for intersections: a review // European Transport Research Review. — Vol. 12. — P. 1–20. — 2020. DOI: 10.1186/s12544-020-00440-8
14. Chiu, S., Chand, S.. Adaptive traffic signal control using fuzzy logic // Proc. 1st IEEE Regional Conference on Aerospace Control Systems. — P. 234–238. — 1993. DOI: 10.1109/AEROCSS.1993.720908
15. Wei, H., Zheng, G., Yao, H., Li, Z.. IntelliLight: a reinforcement learning approach for intelligent traffic light control // Proc. 24th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. — P. 2496–2505. — 2018. DOI: 10.1145/3219819.3220096

